

QAZÍ MÁWLIK SHÍĠARMALARÍ TILINDE ATLIQTÍN GRAMMATIKALÍQ KATEGORIYALARÍ

Orimbaeva J.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis qalası

Ádebiy tildi ulıwma xalıqlıq sóz mádeniyatınıń jetiliskeń joqarı túri sıpatında bahalaw zárúr. Kórkem sóz sheberi usı dóretiwshilik processti basqarıp hám rawajlandırıp baradı. XX ásirdeń basında jasap ádebiy dóretiwshilik penen shuǵıllanǵan shayırlardıń ishinde tillik belgileri jaǵınan Qazı Máwlik Bekmuxammed ulınıń shıǵarmaları ayrıqsha orındı iyeleydi. Qazı Máwlik shıǵarmaları tilinde házirgi qaraqalpaq tilindegi sıyaqlı atlıqlar san, tartım, seplik kategoriyalarına iye.

San kategoriyası. Qazı Máwlik shıǵarmaları tilinde kóplik máni úsh usıl menen bildiriledi: leksikalıq, morfologiyalıq hám sintaksislik. Geypara atlıqlar grammatikalıq forması boyınsha birlik sanda qollanılsa da, óziniń gáptegi máni boyınsha jámlewdi, ulıwmalastırıwdı ańlatıp, kóplikti bildiredi, yaǵnıy bir predmet arqalı sol predmettiń kóp ekenligi túsinedi. Bul kópliktiń leksikalıq usıl arqalı bildiriliwi boladı. Mısallar: Uyǵırda bellidur atı Biybijan, Xojeli shahrinde nazlı Shúkirjan (Qushaydı), Yawmıtta Ziyada, shawdırdı Uǵıl (Qushaydı), Qaraqalpaq ishre shıǵıptı bir gúl (Yadıma túshti).

Kóplik sintaksislik usıl menen ańlatılǵanda birlik máni bildiriwshi atlıq sózler basqa sózler menen dizbeklesip qollanıladı, yaǵnıy kóplik máni sol sóz dizbeginiń ulıwma máni arqalı bildiriledi:

a) Kóplik mánisin bildiriwshi sanlıqlar arqalı: Hár kún jetpis eki nama shalsań hám (Ol nege dárkar), Siynasidan bir yup almanı úzar (Shımbay bayazı), Bir tiyresi on tórt urıw diyerler (Shımbay bayazı), Hár jaǵında sákkiz burım shashları (Megzettim).

b) Jámlaw almasıǵı, muǵdar-dáreje ráwishleri arqalı: Bir neshe kún boldı tústiń yadıma (Giriptar emdi), Jorǵa júrmel miner gúllán balası (Shımbay bayazı), Bárshe sawdagerdin sen alsań bajı (Ol nege dárkar), Bárshe qız-jawannıń waqtın xoshlayın (Shımbay bayazı).

Qazı Máwlik shıǵarmalarınıń tilinde kóplik máni, tiykarınan, morfologiyalıq usıl menen, yaǵnıy, *-lar/-ler/-lár* affiksi arqalı bildirilgen. Mısalı: Yaz bolsa *yigitler atların* baqar, At moynına laǵlı-*marjanlar* taqar (Shımbay bayazı), Bir ay seyil berer *dárwazalar* qurıp (Shımbay bayazı), *Kolxozshılar* paxta egip júripti (Bayan áyleyin).

Bunnan basqa tómendegi jaǵdaylarda kóplik jalǵawı paydalanılǵanın kóriwge boladı:

1. Geypara abstrakt atlıqlarǵa jalǵanıp bahalaw, kúsheytiv mánisin bildiredi. Mısalı: Bul meniń janımǵa *otlar* salursań (Giriptar emdi). Ájep bir *sawdalar* tushti basıma (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı), Iranida bolur *keshalar* bidar (Shımbay bayazı), Hár jaǵında sákkiz burım *shashları* (Megzettim).

2. Adam múshelerin bildiretuǵın atlıqlarǵa jalǵanıp mánini kúsheytiv xızmetin atqaradı. Mısalı: On tórtten kóringen aydek *yuzları*, Qash tagida oynar qara *kózlari*. (Shımbay bayazı) *Barmaqlarda* bardur tilladan yúzik, *Qashların* qálemdur *bellerin*

názik, Boyın sárwi xuramana megzettim. (Megzettim). Qáddi alıp shamdur, *belleri* názik (Hesh sózim yoqdur). Mın túmengen arzan altın *basları* (Megzettim))

3. *-lar// -ler// -lár* affiksi shayırdın dóretpelerinde feyil sózlerge de jalğanıp, gápte bayanlawısh xızmetinde jumsaladı. Mısalı: Hám qıyalap baqıp *qaqarlar* qashın (Periyzat), Sorasam on beste *deydiler* yashın (Aqlım hayrandur). *Esitińler* táriypini Shimbaydın (Shimbay bayazı).

Tartım kategoriyası. Tartımlıq máni Qazı Máwlik shıǵarmalarında, tiykarınan, úsh usıl menen bildiriledi: 1) morfologiyalıq usıl; 2) morfologiya-sintaksislik usıl hám 3) sintaksislik usıl.

Shayırdı dóretpelerinde tartım affiksleriniń tómendegidey variantları ushırasadı: *Qudayım* haqqına bermesin zawal (Griptar emdi), *Kónlim* qapasına aqlım hayrandur (Aqlım hayrandur), Qaysı kúni kórdim aydek *yúzleriń*, Shul kúni totiya qıldım *izleriń*, Qılıq etip qashın bilan *kózleriń*, (Periyzat).

Qazı Máwlik shıǵarmalarında tartım affiksleri ayırım jaǵdaylarda zattın bir betke tiyisliligin emes, al onnan basqa mánilerdi de ańlatadı:

1) I bet birlik san forması erkeletiw mánisin bildiredi: Bir bala yıǵlaydur, *janım* shesheler (Qızlar qosıǵı), Sen erursań meniń sáwgili *yarım*, Hám *alma-anarım, paslı – baharım* (Periyzat).

2) I bet birlik san formaları tańlaq mánisinde tilek, ármandı bildirip qollanıladı: *Ǵawsıl aǵzam* bizni mádetkar áyle..., *Qudayım* bendeńe xaya ber imdi (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı), *Qudayım* saqlasın báleden aman (Ne sózdur), *Qudayım* haqqına bermesin zawal (Griptar emdi).

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde tartımın III bet qosımtasınan keyin tabıs sepligi jalǵanǵanda –n forması jalǵanadı. Al Qazı Máwliktiń shıǵarmalarında tartım hám seplik qosımtalarınıń izbe-iz qabatlasıp qollanılganın kóriwge boladı. Mısalı: Taza *hawasını* bayan áleyin (Jasarǵan ilham), *Ámiwdáryasını* bayan áleyin (Jasarǵan ilham).

Tartımlıq máni morfologiya-sintaksislik usıl menen ańlatılǵanda tartımlanıwshı predmettiń atı tartım affiksin, al onıń iyesi iyelik sepligi affiksin qabıl etedi: Sózlese yarqırar dunyanıń yuzı (Shimbay bayazı), Misli shámshi qamar *anıń gúl yuzı* (Ne sózdur), Bálki *seniń* hár bir basqan *izińe* (Griptar emdi).

Shayırdın shıǵarmalarındaǵı sintaksislik usıl menen jasalǵan tartım qosımtası predmettiń iyegin bildiriwshı sóz iyelik sepligindegi sózlerden boladı da, al tartımlanatuǵın sóz tartım affikssiz qollanıladı: Hesabı otırdı anıń shıqmadı..., Endi anıń jamǵiy taǵbiriynama (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı), Ándamnıń kók temir jaw-jaraq bolsa (Ol nege dárkar), Ekinshiden, predmettiń iyegin bildiriwshı sóz affikssiz qollanıladı da, tartımlanatuǵın predmet ataması tartım affiksin qabıl etedi: Kónil sawdasına aqlım hayrandur (Aqlım hayrandur), Ishqı dárti yurakında bitmadı (Aqlım hayrandur).

Seplik kategoriyası. Qazı Máwlik shıǵarmalarında házirgi qaraqalpaq tilindegi sıyaqlı altı seplik qollanılgan.

Ataw sepligi. Ataw sepligi óziniń morfologiyalıq kórsetkishine iye bolmay, sintaksislik jaqtan baslawısh, bayanlawısh, qaratpa sóz xızmetin atqaradı. Mısalı: Búlbil sayrar gúl

ashılǵan shaǵında (Yadıma túshti).

Iyelik sepligi. Shayır dóretpelerinde házirgi qaraqalpaq tilindegidey iyelik sepliginiń *-niń//niń, -dıń//dıń, -tıń//tıń* formaları jumsalǵan. Iyelik sepligindegi sózler tómendegidey mánilerge qollanılǵan: 1) belgili bir predmettiń iyesin bildiredi: Elniń ǵawǵasına aqlım hayrandur (Aqlım hayrandur), Meniń yarım duyım jurttiń aǵlası (Qızlar qosıǵı). 2) orın mánisin bildiredi: Bu Shımbaydıń sonday periyzatı bar (Aqlım hayrandur), Jurt soraǵan Xiywalınıń tóresi (Qushaydı).

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegidey shayır dóretpelerinde de dawıslı, sonor hám únli dawıssız seslerge tamamlanǵan sózlege *-niń//niń//dıń//dıń* affiksleri, al únsiz dawıssız seslerge tamamlanǵan sózlerge *-tıń//tıń* affiksi jalǵanǵan: Dárttiń dawasına aqlım hayrandur (Aqlım hayrandur), Yarımniń joq edi hasla giynesi (Qızlar qosıǵı).

Sonday-aq, shayır shıǵarmalarında sózdiń aqırǵı sesiniń qanday bolıwına qaramastan eski túrkiy ádebiy tiliniń tásiri nátiyjesinde iyelik sepliginiń *-niń//niń* forması ónimli qollanılǵan. Mısalı: Ey yaranlar, bir páriyniń yuziniń (Aqlım hayrandur), Elniń ǵawǵasına aqlım hayrandur (Aqlım hayrandur), Ulıqları oqır haqniń sanasın (Shımbay bayazı), Men mudam yıǵlarman yarnıń daǵında (Yadıma túshti).

Barıs sepligi. Shayır dóretpelerinde barıs sepligi mınaday formalarda ushırasadı: *-ǵa//ge//gá, -qa//ke//ká, -na//ne//ná, -a//á//ya*. Barıs sepligindegi sózler tómendegi mánilerde qollanıladı: 1) salıstırw mánisin bildiredi: Sózlerińni sheker-*balǵa* megzettim (Megzettim), Yuziń misli tár *gúmshaǵa* megzettim (Megzettim), Megzemish hawazı shayda *búlbile* (Megzettim), *Sárwige* megzemish qáddi-kamalı (Aqlım hayrandur), Gúl yúzi megzemish alma-*anara* (Aqlım hayrandur), Qıyılǵan *qálemge* qashiń megzettim (Megzettim). 2) orındı bildiredi: *Úyińe* ikki barıp tapmadıq sizni (Hesh sózim yoqtur), *Bánagáh elińe* bir túshse yolım (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı).

-na//ne//ná affiksi házirgi qaraqalpaq tilindegidey dawıslılarǵa tamamlanǵan sózlerge jalǵanǵan bolsa da, bazıbir jaǵdaylarda onıń juwan yamasa jıńshkeligine itibar berilmegen. Mısalı: *Búlbil etip qondırarlar gúlina* (Shımbay bayazı), *Anıń waspin yazsam qaǵaz yuzina*, *Neshe qızlar ara berer ózina*. (Shımbay bayazı).

Barıs sepliginiń *-ǵa//ge//gá* forması tiykarınan dawıslı hám únli, sonor dawıssız seske tamamlanǵan sózlerge jalǵanǵan: *Ullıǵa-kishige* bersen jawabı (Ol nege dárkar), *Aǵa-ini sizge qol-qanat bolsa* (Ol nege dárkar), *Zergerge zer tawıp qarıydar áyle...*, *Sabırdın “sad” alıp safáǵa etur*, *Fıraqdın “fe” alıp fanaǵa etur*, *Wasldan “waw” alıp wafaǵa eturr* (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı).

Shayır shıǵarmaları tilinde házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde ónimsiz bolǵan barıs sepliginiń eski *-a//e//á* forması ónimli qollanılǵan. Mısalı:

Har surma shekilmish shashmi *qamara*,

Bir bayaz aytayın desem shul *yara* (Aqlım hayrandur).

Yane etmiş ekki lazım *hárkimá..*, Bul sóz bilan *sańa* juwap áyledim.., Imdi yazıp *mańa* ahwalıń bildur (Qazı Máwdud penen Safura qız aytısı), Lali-labin *badahshana* megzettim (Megzettim). Barıs sepliginiń bul forması Orxon-Enisey esteligi, XI ásirdegi «Devanu-luǵatit túrk» miynetinde, XVIII-XIX ásirdegi yuridikalıq hújjetlerdiń tilinde

de ushırasqanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar [1:118].

Házirgi qaraqalpaq tilinde tartım jalǵawlı sózlerge barıs sepliginiń *na//-ne*, *-a//-e* affiksleri jalǵanadı, al Qazı Máwliktiń shıǵarmalarında geyde bul nızamlılıqtıń saqlanbaǵanlıǵın, yaǵnıy tartım jalǵawlı sózlerge barıs sepliginiń *-ǵa//-ge//-ǵá* variantınıń jalǵanǵanlıǵın ushıratıwǵa boladı. Bul qubılıs XVIII-XIX ásirlerge tiyisli yuridikalıq hújjetlerdiń tilinde de ushırasadı [2:83]. Mısalı: Bul meniń *janımǵa* otlar salursań (Giriptar emdi).

Tabıs sepligi. Qazı Máwlik shıǵarmalarında ushırasatuǵın tabıs sepliginiń tiykarǵı kórsetkishleri *-di//-di*, *ti//-ti*, *-ni//-ni*, *-n* jalǵawları bolıp tabıladı. Mısalı: *Atı hawazańdı* jurttan ozdırsań (Ol nege dárkar), *Túndi* rawshan eter qúsnı-jamalı (Aqlım hayrandur), Erte turıpa *ziya-zulıplardı* tarap (Aqlım hayrandur), Sońra yangan *panısımdı* óshirdiń (Periyzat).

Sonday-aq, tabıs sepliginiń *-ni//ni* affiksi únli dawıssızlarǵa tamamlanǵan sózlerge, sonday-aq, únsız dawıssızlarǵa, sonorlarǵa tamamlanǵan sózlerge de teńdey jalǵanadı hám basqa formalarǵa qaraǵanda ónimli jumsalǵan. Mısalı: *Shamshi-kamar* derler seniń *yuzıńni*, *Qantu-asel* derler aytqan *sózińni*, *Jahanniń* sárweri derler *ózińni* (Megzettim).

Tabıs sepligi qosımtası jalǵanǵan betlik almasıqlarınan sizni, bizni, anı formaları jiyi ushırasadı: Bir haripli «Ya» turır yandırdı *bizni*, Hár kim ıqlas eter kórmege *sizni* (Aqlım hayrandur), *Anı* kórgen ózge yarı izlemes (Aqlım hayrandur).

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde III tartım qosımtalı sózlerge tabıs sepliginiń –nı forması jalǵansa, Qazı Máwliktiń shıǵarmalarında tartımlı sózlerge tabıs sepliginiń –nı, –ni forması jiyi qollanǵanın ushıratamız. Mısalı: *Baǵı-baqshasını* bayan áyleyin. (Jasarǵan ilham), *Qáddi-ziybasını* bayan áyleyin. (Jasarǵan ilham), *Ġanim* kóirse tándin *bashını* qaqar, (Shımbay bayazı).

Orın sepligi. Shayır dóretpeleri tilinde orın sepliginiń házirgi qaraqalpaq ádebiy tildegi *-da//-de*, *-ta//-te* affiksleri heshqanday ózgerissız qollanılǵan. Mısalı: *Turdım dárwazańda* moynım taldırıp (Hesh sózim yoqtur), *Yanıńda* ol turıp bilmedim ózim (Periyzat), *Shımbayda* bir óziń boldıń, periyzat (Periyzat).

Shıǵıs sepligi. Shayır dóretpelerinde betlew almasıqlarınıń shıǵıs sepligindegi eski *andın*, *mendin*, *sendin*, *bizdin* túri jiyi ushırasadı: Pinhanı sırların *mendin* gıznes (Aqlım hayrandur), *Sendin* kónil úzmen janım tendedur (Giriptar emdi), Alardıń ziyada bolǵan qushaydı (Qushaydı). *-dın//-din* qosımtası betlik almasıqlarına jalǵanıw menen bir qatarda, basqa sózlerge de jalǵanıw qollanıladı: *Ġanim* kóirse *tándin* bashını qaqar (Shımbay bayazı), *Tilladin* qamshını alıp dástine (Shımbay bayazı).

Juwmaqlap aytqanda, Qazı Máwlik shıǵarmalarında atlıqtıń grammatikalıq kategoriyalarında házirgi ádebiy tilge salıstırǵanda ózgeshelikler kózge taslanadı, olardıń eski Orta Aziyalıq túrkiy ádebiy tiline tán bolǵan formaları ónimli qollanılǵan.

ÁDEBIYATLAR:

1. Ҳамидов Ҳ. Қарақалпақ тили тарийхының очеркleri. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.

2. Karlıbaeva G. Ájiniyaz shıǵarmaları tili. – Nókis: Bilim, 2024.
3. Қарақалпақ фольклоры 88-100 том. – Нөкис: Илим, 2015.
4. Пахратдинов А. ХІХ әсирдиң ақыры ХХ әсир басындағы қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1996.